

Autunno 2022

**report meteo-climatico
sulla Toscana**

Report meteo climatico a carattere stagionale sulla Toscana

Il report presenta un resoconto climatico della stagione in oggetto.

Le analisi sono prodotte dal gruppo di ricercatori del Consorzio LaMMA e CNR IBE (Istituto per la BioEconomia del Consiglio Nazionale delle Ricerche) che svolge anche il servizio operativo di previsione meteorologica per la Regione Toscana.

I dati utilizzati per la classifica più freddi/più caldi e per l'analisi dei trend di temperatura, dal 1955 ad oggi, sono relativi a 4 stazioni (Firenze, Pisa, Arezzo, Grosseto), gestite da ENAV e dal servizio meteorologico dell'Aeronautica Militare

I dati utilizzati per l'analisi dell'andamento della temperatura, dal 1955 ad oggi, sono relativi a 4 stazioni (Firenze, Pisa, Arezzo, Grosseto), gestite da ENAV e dal servizio meteorologico dell'Aeronautica Militare.

I dati utilizzati per l'analisi dell'andamento della precipitazione, dal 1955 ad oggi, sono relativi a 38 stazioni, distribuite omogeneamente sul territorio regionale e provenienti da stazioni gestite da ENAV, dal servizio meteorologico dell'Aeronautica Militare e dal Servizio Idrologico della Regione Toscana (www.sir.toscana.it).

Autori: Giorgio Bartolini, Giulio Betti, Luca Fibbi, Valentina Grasso, Daniele Grifoni, Gianni Messeri, Claudio Tei, Tommaso Torrigiani, Roberto Vallorani.

Progetto di comunicazione scientifica e impaginazione: Valentina Grasso

DOI: [10.5281/zenodo.7737577](https://doi.org/10.5281/zenodo.7737577)

Autunno 2022, in Italia il 3° più caldo dal 1800

Secondo il CNR ISAC (Istituto di Scienze dell'Atmosfera e del Clima) l'autunno 2022 è stato il terzo più caldo dall'inizio delle rilevazioni, ovvero dal 1800. Più consistente l'anomalia al Nord (+1.8°C), tanto da essere il secondo autunno più caldo dal 1800. Meno impattante il rialzo al Centro (+1.2°C) e al Sud (+1.1°C). Rispetto alla media climatologica dell'ultimo trentennio 1991-2020, a livello nazionale l'autunno 2022 ha fatto registrare uno scarto di +1.27°C. L'autunno più caldo per l'Italia è quello 2014 con +1.32°C.

+1.27°C

rispetto al 1991-2020

2022AutunnoITALIA

Autunno 2022, in Italia il 3° più caldo dal 1800

Anomalia temperatura media

Anomalia temperatura massima

In Toscana il 5° più caldo dal 1955

L'autunno 2022 è stato molto più mite del normale.

Si è collocato al quinto posto, assieme al 2019, tra gli autunni più caldi a partire dal 1955.

L'anomalia di temperatura (rispetto al periodo 1991-2020) e relativamente alle 4 stazioni meteorologiche di FI, AR, GR e PI è stata di +1.1 °C.

Ad un settembre leggermente più mite del normale è seguito l'**ottobre più caldo dal 1955** ed ancora un novembre nuovamente più caldo rispetto alla norma.

rispetto al 1991-2020

rispetto al 1961-1990

TREND DI TEMPERATURA autunno dal 1955

Temperatura media autunno (AR,FI,GR,PI)

TEMPERATURE

anomalia temperature medie

+1.4°C

rispetto al 1991-2020

TEMPERATURE

anomalia temperature massime

+1.4°C

rispetto al 1991-2020

L'anomalia delle temperature massime è stata di +1.4 °C; pochissimo inferiore quella delle minime che si è attestata nel trimestre a +1.3 °C.

temperature autunno 2022

Come mostra il grafico, nel trimestre autunnale hanno prevalso di gran lunga i giorni con temperatura sopra la media rispetto a quelli con temperatura inferiore (65 vs 26).

Il giorno che ha mostrato lo scarto positivo più marcato è stato il 22 ottobre (6.1 °C sopra la media), mentre il 18 settembre si è distinto per la più evidente anomalia negativa (4.2 °C sotto la media).

65

giorni sopra media

26

giorni sotto media

il caldo anomalo dell'ultima decade di ottobre

Decisamente anomalo il caldo dell'ultima decade di ottobre e quello della prima quindicina di settembre; pochi intensi episodi di freddo, rispetto al periodo, nella seconda parte del mese di settembre.

Il **giorno più caldo in assoluto dell'autunno 2022 è stato il 17 settembre**, mentre il **giorno più freddo è stato il 28 novembre**; rispettivamente in queste due giornate la temperatura media giornaliera è stata di 25.5 °C e 5.6 °C.

giorno più **caldo** del l'autunno 2022 il 17 settembre

25.5 °C

giorno più **freddo** del l'autunno 2022 il 28 novembre

5.6 °C

anomalia temperatura media mensile

settembre

ottobre

novembre

PRECIPITAZIONI

In Toscana è stato un autunno leggermente meno piovoso del normale, circa **8% di pioggia in meno**, ma con **forti differenze tra nord-ovest e sud della regione** e con precipitazioni molto mal distribuite nei tre mesi.

E' caduto circa il 40% di pioggia in meno sul nord-ovest, 5 % di pioggia in meno sulle zone centrali della regione, 25 % di pioggia in più nel grossetano.

**di pioggia
totale
Toscana**

Nord-Ovest -42%

Centro -5%

Sud. +25%

PRECIPITAZIONI

Pioggia cumulata -
percentuale rispetto alla media

Giorni di Pioggia
percentuale rispetto alla media

piogge

-8%

rispetto al
1991-2020

Come si può notare, confrontando le due immagini, sulle province di **GR, SI e AR**, a fronte di meno giorni piovosi del normale, sono emersi dei surplus di pioggia. Ciò vuol dire che **in queste zone quando è piovuto lo ha fatto più abbondantemente del normale**. Sul nord-ovest invece quando è piovuto i quantitativi sono stati inferiori alla media.

anomalie precipitazioni nel trimestre

settembre

ottobre

novembre

percentuale di pioggia rispetto alla media

Settembre +94%

Ottobre -94%

Novembre +1%

anomalie giorni di pioggia nel trimestre

settembre

ottobre

novembre

giorni di pioggia - percentuale rispetto alla media

TREND DI PRECIPITAZIONE autunno dal 1955

Pioggia autunno

stazioni
utilizzate per
l'elaborazione

2022AutunnoTOSCANA

Climatologia SETTEMBRE

mm pioggia medi settembre (1991-2020)

temperatura media settembre (1991-2020)

dati medi del periodo 1991-2020

Minime

Arezzo	11.8 °C	Massa	16.6 °C
Firenze	14.7 °C	Pisa	15.0 °C
Grosseto	15.2 °C	Prato	15.7 °C
Livorno	17.5 °C	Pistoia	14.2 °C
Lucca	14.5 °C	Siena	14.4 °C

Massime

Arezzo	25.7 °C	Massa	26.2 °C
Firenze	27.1 °C	Pisa	26.1 °C
Grosseto	27.2 °C	Prato	26.7 °C
Livorno	25.3 °C	Pistoia	26.7 °C
Lucca	26.8 °C	Siena	25.0 °C

Pioggia giorni/mm

Arezzo	7/96	Massa	7/117
Firenze	7/74	Pisa	7/94
Grosseto	5/65	Prato	7/86
Livorno	6/88	Pistoia	7/99
Lucca	7/123	Siena	7/81

i più freddi 1977, 1996, 1976 **i più caldi** 1987, 2011, 1961

Climatologia OTTOBRE

mm pioggia medi ottobre (1991-2020)

temperatura media ottobre (1991-2020)

dati medi del periodo 1991-2020

Minime

Arezzo	8.5 °C	Massa	13.5 °C
Firenze	11.0 °C	Pisa	11.8 °C
Grosseto	11.8 °C	Prato	12.0 °C
Livorno	14.1 °C	Pistoia	11.1 °C
Lucca	11.2 °C	Siena	11.1 °C

Massime

Arezzo	19.9 °C	Massa	22.1 °C
Firenze	21.6 °C	Pisa	21.3 °C
Grosseto	22.5 °C	Prato	21.1 °C
Livorno	21.3 °C	Pistoia	21.2 °C
Lucca	21.1 °C	Siena	19.8 °C

Pioggia giorni/mm

Arezzo	9/109	Massa	10/171
Firenze	9/104	Pisa	9/127
Grosseto	9/68	Prato	9/124
Livorno	9/123	Pistoia	10/145
Lucca	10/157	Siena	8/106

i più freddi 1974, 1989, 1972 **i più caldi** 2022, 2004, 2001

Climatologia NOVEMBRE

mm pioggia medi novembre (1991-2020)

temperatura media novembre (1991-2020)

dati medi del periodo 1991-2020

Minime

Arezzo 4.7 °C	Massa 9.5 °C
Firenze 6.7 °C	Pisa 7.9 °C
Grosseto 7.7 °C	Prato 7.7 °C
Livorno 10.1 °C	Pistoia 7.1 °C
Lucca 7.3 °C	Siena 7.2 °C

Massime

Arezzo 13.9 °C	Massa 16.7 °C
Firenze 15.7 °C	Pisa 16.0 °C
Grosseto 17.1 °C	Prato 15.1 °C
Livorno 16.6 °C	Pistoia 15.1 °C
Lucca 15.1 °C	Siena 4.2 °C

Pioggia giorni/mm

Arezzo 10/122	Massa 12/182
Firenze 10/118	Pisa 11/144
Grosseto 9/100	Prato 11/134
Livorno 10/142	Pistoia 12/181
Lucca 12/192	Siena 10/125

i più freddi 1978, 1981, 1988 **i più caldi** 1963, 2014, 2002

Il LaMMA è un Consorzio tra il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) e la Regione Toscana fondato nel 1997 con lo scopo di condurre ricerca e progettare servizi operativi per la collettività Toscana nella Geomatica, Oceanografia e Fisica dell'Atmosfera.

Il LaMMA è il servizio meteorologico della Toscana ed è parte del Centro Funzionale Regionale per l'allertamento meteo.

Scarica la APP LaMMA METEO sul tuo smart-phone

www.lamma.toscana.it

Regione Toscana

Consiglio Nazionale
delle Ricerche